

পশ্চিমবঙ্গের নগরায়ন ও নগর উন্নয়ন

প্রভাত দত্ত

১৯০৫ সাল নাগাদ আমাদের দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ বাস করতেন শহরে। বর্তমানে আমাদের দেশের ৩৮ শতাংশ শহরবাসী দরিদ্র। ৩৫ শতাংশ বাস করেন বস্তিতে। ৪৪ শতাংশ মানুষ বাস করেন একটি মাত্র ঘরে। ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ শহরবাসীর নিজস্ব কোন ঘরবাড়ি নেই। ৫০ শতাংশ মানুষ বঞ্চিত স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃপ্রণালীর সুযোগ থেকে। দূষিত পরিবেশের শিকার হয়ে প্রতিবছর মৃত্যুমুখে পতিত হন, ৪০,০০০ শহরবাসী। ২২ কোটি ৬ লক্ষ মানুষ পান না নিরাপদ পরিশ্রুত পানীয় জল। ২৮ শতাংশ জঞ্জাল পচে শহরের পথে, বাসস্থান এলাকায়, কারখানার আশপাশে।

নাগরিক পরিষেবা

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি হিসেব অনুসারে নাগরিক পরিষেবার ঘাটতি মেটাতে আগামী ১০ বছরে প্রতি বছর প্রয়োজন ২০,০০০ কোটি টাকা। কিন্তু নগর উন্নয়ন খাতে ব্যয় ক্রমহ্রাসমান। ১৯৫১ সালে ছিল ৮ শতাংশ। চতুর্থ পরিকল্পনা কালে মাত্র ২.৬ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, সরকারী রাজস্বের ৯০ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদনের ৬০ শতাংশ আয় শহর থেকে। তথ্য প্রমাণ করে নগরায়ন জটিল সমস্যা তৈরি করেছে আমাদের দেশে। বেহাল নাগরিক পরিষেবা। জীবন-মান নিম্নগামী মানব উন্নয়নের নিরিখে। বস্তুত 'Urban India is in a mess.'

সমস্যা কে জটিলতর করে তুলেছে রাষ্ট্রের উদারীকরণ নীতি। এই সংস্কার কর্মসূচীর মূল কথা "কৃশ রাষ্ট্র এবং ফীত বাজার" সাধারণভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে কমছে রাষ্ট্রীয় ব্যয়। নগরোন্নয়নে বাজারকে প্রাধান্য দিচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অভাব পূরণ করবে বাজার। বাজারের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত হবে শহরের গরিব মানুষরা। রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ কমে যাবার ফলে ব্যাহত হবে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীর রূপায়ণ। সঠিক মুনাফার সম্ভাবনা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে না পারলে বেসরকারী সংস্থা লব্ধি করতে উৎসাহিত বোধ করবে না। ভেঙে পড়া শহরের পরিষেবা ব্যবস্থা মুখোমুখি হবে জটিলতর সমস্যার। বাড়বে আঞ্চলিক বৈষম্য।

পশ্চিমবঙ্গের পৌরব্যবস্থা

সারা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ রাজ্যের পৌরব্যবস্থায় ছিল চরম অব্যবস্থা এবং বিশৃঙ্খলার শিকার। গণতন্ত্র ছিল স্তব্ধ। প্রায় সব পৌরসভাই ছিল আমলাতন্ত্র পরিচালিত। পৌর উন্নয়নকাণ্ডে কলকাতা বাদ দিলে মাথাপিছু উন্নয়ন ব্যয় কখনোই এক টাকার বেশি ছিল না। পৌর উন্নয়ন হয়ে ওঠে কলকাতাকেন্দ্রিক। সুনির্দিষ্ট পৌরনীতির অভাবে পৌরসভা ছিল দিগ্ভ্রাস্ত। পৌরসভার অভ্যন্তরীণ কাঠামো ছিল অত্যন্ত দুর্বল। পৌর আইনগুলো প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেললেও আইনের সংশোধন, পরিমার্জন এবং পরিবর্তনে ছিল না কোন

রাজনৈতিক উদ্যোগ। দরিদ্র শহরবাসীদের জন্য ছিল না কোন বিশেষ প্রকল্প। জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল পৌর প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল মুমূর্ষু। ধর্মনীতে রাজনৈতিক রক্ত নিত্য প্রবাহিত না হবার ফলে পৌরসভাগুলো ছিল দিশেহারা, স্থবির।

নগরায়ন বাড়ে পশ্চিমবাংলায়

কিন্তু পৌরসভার এই রক্তশূন্যতার যুগে নগরায়ন বেড়েছে এ রাজ্যে। এই হার ছিল জাতীয় হারের চেয়ে বেশি। ১৯৫১ সালে ২৩.৮৮ শতাংশ মানুষ ছিলেন শহরবাসী। জাতীয় হার ছিল ১৭.২৯ শতাংশ। চতুর্থ স্থান ছিল পশ্চিমবাংলার। পরবর্তী দশকে এই হার ছিল ২৪.৪৫। জাতীয় গড় তখন ১৭.৯৭ শতাংশ। ১৯৭১ সালে এ রাজ্যের শহরে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ছিল ২৪.৭৫ শতাংশ। জাতীয় গড় ২০.২২ শতাংশ। জনঘনত্বও বেশি ছিল এ রাজ্যের শহরে। প্রয়োজন ছিল শক্ত সমর্থ প্রশাসন। কিন্তু রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাবে পৌরব্যবস্থার তখন নাতিশ্রাস এ রাজ্যে।

বামফ্রন্ট সরকারের পৌর দৃষ্টিভঙ্গি

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয় ১৯৭৭ সালে। পশ্চিমবাংলার পৌরসভার ইতিহাসে এটা ছিল যুগসন্ধি। রাজনৈতিক-ঔদাসীন্যে মুমূর্ষু পৌরসভাগুলো আবার চাঙ্গা হতে শুরু হলো। সরকার চাইলো পৌর ব্যবস্থার চরিএ বদলে দিতে। পৌরসভা অকর্মণ্য এবং স্থানীয় স্তরের রাজনৈতিক নেতারা অযোগ্য এই ধারণা পরিবর্তন করতে চাইলো সরকার। পৌর প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বচ্ছ, দায়িত্বশীল অংশগ্রহণধর্মী উন্নয়নের হাতিয়ার করে তুলতে চাইলেন। বামফ্রন্ট সরকারের পৌর দৃষ্টিভঙ্গির ভাবনার প্রতিফলন পাওয়া গেল আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্রাটেজি কমিটির প্রতিবেদনে। কমিটির সুপারিশগুলো ছিল নিম্নরূপ :

- ১) কলকাতা এবং কলকাতা-বহির্ভূত পৌরায়ণে মাথাপিছু উন্নয়ন-ব্যয়ের ব্যবধান যথাসম্ভব কমিয়ে এনে পৌর-উন্নয়নে আঞ্চলিক সমতা বিধান। উল্লেখ্য, ১৯৭৬-৭৭ সালে কলকাতায় মাথাপিছু উন্নয়ন ব্যয় ছিল ৬১.৫৪ টাকা, কলকাতা মহানগরী এলাকাভুক্ত পৌরায়ণে ১৯.৮৮ টাকা এবং কলকাতা মহানগরী বহির্ভূত পৌরায়ণে ০.৮৭ টাকা ;
- ২) পৌর-উন্নয়নে আঞ্চলিক সম্পদের যথাসম্ভব অধিকতর সদ্ব্যবহার ;
- ৩) দরিদ্র এবং দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অগ্রাধিকার ;
- ৪) উন্নয়ন কর্মসূচীর বিকেন্দ্রীকরণ ;
- ৫) নগর পরিষেবা এবং নগরোন্নয়নের পরিকল্পনা রচনা ও তার রূপায়ণের দায়িত্ব পৌরসভাতেই ন্যস্ত করা।

বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌরসভা উন্নয়নের হাতিয়ার। এই সরকারের পৌরনীতির ছাঁচ প্রধান স্তর। এগুলো হলো :

- ক) নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পৌরসভার শিরা ও উপশিরায় নিয়মিত রাজনৈতিক রক্ত সঞ্চালন ;
- খ) ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ;
- গ) উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ এবং চিরাচরিত নাগরিক পরিষেবার গণ্ডি অতিক্রম করে পৌর উন্নয়নে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের যাত্রা সংযোজন এবং ভারসাম্যমূলক নগরোন্নয়ন ;
- ঘ) পৌর প্রশাসন এবং উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ ;
- ঙ) দরিদ্র এবং দুর্বলতর শ্রেণীর নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিশেষ অগ্রাধিকার ;
- চ) পৌর পরিচালনায় জনমুখিনতা, দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা এবং পৌর প্রশাসনের দক্ষতা ও গতি বৃদ্ধি।

পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভার নতুন যুগের ভোর

পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভার নতুন যুগের সূচনা পৌরসভাগুলির নির্বাচনের মাধ্যমে। কমানো হয় নির্বাচকদের নিম্নতম বয়স একুশ থেকে আঠারোয়। ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত হয় ৮৭টি পৌরসভার নির্বাচন। তারপর নিয়মিত নির্বাচন হচ্ছে এ রাজ্যে। অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের মতো আদালতের দ্বারস্থ হতে হয় না নাগরিকদের। প্রয়োজন হয়নি সংবিধান সংশোধন করে বাধ্যতামূলক নির্বাচন।

পৌরসভাগুলো গায়ের শ্যাওলা ঝেড়ে ফেলে হয়েছে গতিশীল। দিশেহারা পৌরব্যবস্থা পেয়েছে সঠিক পথের নিশানা। রাজনৈতিক ইচ্ছা এ রাজ্যের পৌরব্যবস্থাকে দিয়েছে নতুন অস্তিত্ব এবং কর্মচাঞ্চল্য। কাজের সঙ্গে বেড়েছে অর্থের যোগান। প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সরকার।

বেড়েছে পৌরায়ন। বিশ শতকের শুরু থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ১৮টি পৌরসভা তৈরি করে ব্রিটিশ সরকার। ২১টি পৌরসভা গঠিত হয় ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত। ১৯৭৭-১৯৯৬ সালে তৈরি হয়েছে ২৯টি পৌরসভা। পৌরসভার জন্য নীতি গ্রহণ করেছে সরকার।

বেড়েছে পৌর উন্নয়ন ব্যয়। ১৯৯৯-২০০০ সালে বৃহত্তর কলকাতা পৌরায়নে মাথাপিছু উন্নয়ন ব্যয় ছিল ১৭৩.৭৬ টাকা। বৃহত্তর কলকাতা বহির্ভূত পৌরায়নে ২০১.০৬ টাকা। একসময় উন্নয়ন ব্যয়ের ফারাক ছিল ২৩ গুণ। এখন মাত্র ১.৪ গুণ। বিকেন্দ্রিকৃত নগরায়ন এবং ভারসাম্যমূলক নগরোন্নয়ন নীতিকে অনুসরণ করে বেড়েছে নাগরিক পরিষেবা, পরিকাঠামো এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ছোট এবং মাঝারি শহরে। তৈরি হয়েছে নানান ধরনের সম্পদ যেমন বাজার, সেতু, রাস্তাঘাট, অতিথিশালা ইত্যাদি। শহরের জনসংখ্যার ভিত্তিতে শহর প্রতি মোট লগ্নির পরিমাণ ১ কোটি থেকে ৭.৫ কোটি টাকা। ৭৬টি শহরে চলছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শহর উন্নয়ন প্রকল্প। মোট লগ্নির পরিমাণ ৯৪.৮৫ কোটি টাকা। এই প্রকল্প রূপায়ণের ফলে নানান ধরনের পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শহরে।

পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং অ্যাক্ট ১৯৭৮ কার্যকর হয়েছে বিভিন্ন শহর এবং শহরপুঞ্জ। কলকাতা শহর, বৃহত্তর কলকাতা এবং গ্রামাঞ্চলে ১৬৮০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে আনা হয়েছে পরিকল্পিত উন্নয়নের আওতায়। একইভাবে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আসানসোল, দুর্গাপুর, হলদিয়া, শ্রীনিকেতন, শান্তিনিকেতন ইত্যাদি শহর এবং শহরপুঞ্জকে আনা হয়েছে আইনের আওতায়। পৌরসভাগুলোর সহযোগিতায় উন্নয়ন সংস্থাগুলো এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ভূমি সদ্ব্যবহার পরিকল্পনা কার্যকরী করছে। বেশ কয়েকটি পৌরসভায় চালু হয়েছে ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা। এসবের ফলে পরিকল্পনা সহজতর এবং উদ্দেশ্যমূলক হবে।

উন্নয়নে আর্থ-সামাজিক মাত্রা

চিরাচরিত নাগরিক পরিষেবার গতি অতিক্রম করে পৌর উন্নয়নকে মানবমুখিন এবং আর্থ-সামাজিক মাত্রা সংযোজন করেছে বামফ্রন্ট সরকার। এই সরকার বিশেষভাবে দায়বদ্ধ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী শহুরে মানুষের কাছে। শহরের মোট জনসংখ্যার বড় অংশ দরিদ্রদের সিংহভাগ বাস করেন বস্তিতে। কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের শহরায়নের বস্তিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৬৫ লক্ষ। এদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য আছে নানান কর্মসূচী — শহরে বস্তির পরিবেশ উন্নয়ন, খাটা পায়খানার অপসারণ এবং স্বল্পমূল্যের পায়খানা নির্মাণ, স্বর্ণজয়ন্তী শহুরী রোজগার যোজনা, মৌল ন্যূনতম পরিষেবা, জাতীয় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প, দশম অর্থ কমিশনের সুপারিশকৃত অর্থ ও ব্রিটিশ সরকারের অর্থানুকূল্যে বস্তি উন্নয়ন, ভারতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প-৮, বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্র।

আগামী ২৫ বছরে বৃহত্তর কলকাতা এলাকায় নগরোন্নয়নকে কেন্দ্র করে একটি খসড়া পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা রচনা করেছে বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা। ১৬০০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে ৪১টি পৌর এলাকা নিয়ে বৃহত্তর কলকাতা। এখন বাস করেন এক কোটি ২৫ লক্ষ

মানুষ। আগামী ২৫ বছরে এই সংখ্যা দাঁড়াবে আড়াই কোটিতে। এই বিশাল এলাকা জুড়ে সড়ক পরিবহন, জনবসতির জন্য আবাসন, পানীয় জল সরবরাহ, জল নিকাশী ব্যবস্থা, জঞ্জাল অপসারণ, কর্মসংস্থান, ভূমির ব্যবহার, আর্থিক ও সামাজিক পরিকাঠামো, পরিবেশ সুরক্ষা, ঐতিহ্য রক্ষা ইত্যাদি বাইশটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে আলাদা আলাদা ভাবে। খসড়া পরিকল্পনার নাম 'ভিশন্ ২০২৫'।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইতোপূর্বে ১৯৯০ সালে একই ধরনের একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১১ বছরের জন্য। মেগাসিটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল ঐ পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে। পরবর্তীকালে বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা তৈরি করে ১৯৯২-২০০২ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়নমূলক কাজের প্রয়োজন সংবলিত একটি দলিল। কলকাতা মেগাসিটি প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় ১৬০০ কোটি টাকা। ৮টি পৃথক কর্মসূচীকে চিহ্নিত করে স্থির করা হয়েছে এই প্রকল্প। এই কাজ চলছে বৃহত্তর কলকাতা এলাকা জুড়ে। এই প্রকল্পের অধীনে যেসব কাজ চলছে তাদের মধ্যে আছে পানীয় জল সরবরাহ, নিকাশী ও পায়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ, রাস্তাঘাট এবং যান চলাচল, বস্তি উন্নয়ন, আবাসন এলাকা উন্নয়ন, বাণিজ্যিক এলাকা উন্নয়ন এবং পরিবেশ উন্নয়ন।

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য দুটি :

১) নাগরিকদের মৌল প্রয়োজন, বিশেষ করে দরিদ্র নগরবাসীর অত্যাৱশ্যক পরিষেবা, পরিপূরণ।

২) আর্থিক বিকাশ এবং উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণ।

মেগাসিটি প্রকল্পে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের জন্য জলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন জলাধার নির্মাণের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। রাজারহাট — গোপালপুর, মহেশতলা এবং মধ্যমগ্রামের মতন নতুন পৌরাক্ষেপে এবং শহরতলিতে জল সরবরাহের জন্য বড় ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। হাডকোর ঋণে কলকাতা মহানগরীতে গঙ্গার পূর্ব পাড়ে জল নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা করার জন্য ব্যবহার হচ্ছে প্রযুক্তি। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তৈরি হচ্ছে নতুন রাস্তা, বাইপাস সম্প্রসারণ, এক্সপ্রেসওয়ে, উড়ালপুল তৈরি প্রভৃতি।

জনগণের অংশগ্রহণযুক্ত বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা

পরিকল্পনা বিকেন্দ্রীকরণ সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত। ভারতবর্ষে এই প্রক্রিয়ার অগ্রদূত কেৱালা হলেও পশ্চিমবঙ্গের পৌর আইনে এই ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ১৯৯৩ সালে। পরিকল্পনা এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্পর্কে এই আইনে সংযোজিত হয় একটি পরিচ্ছেদ।

সংবিধান সংশোধনের ফলে সারা দেশজুড়ে আলোচিত হয় জেলা এবং নগর পরিকল্পনার বিষয়। সংবিধান সংশোধনীতে বলা হয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রূপায়ণ করবে পৌরসভা। এর জন্য প্রতিটি রাজ্যে জেলা স্তরে গঠিত হবে একটি জেলা পরিকল্পনা কমিটি। জেলার পঞ্চায়েত এবং পৌরসভার তৈরি করা পরিকল্পনা একত্রিত করবে কমিটি। সমগ্র জেলার একটি খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করার দায়িত্ব এই কমিটির। সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গসহ আরও চারটি রাজ্য (কেৱালা, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থান) গঠন করেছে জেলা পরিকল্পনা কমিটি।

পশ্চিমবঙ্গে জেলা পরিকল্পনা কমিটির জন্য আইন তৈরি হয় ১৯৯৪ সালে। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে পাঁচ ভাগের চার ভাগ নির্বাচিত। জেলা সভাপতি এই কমিটির চেয়ারম্যান। সব জেলায় নির্বাচন হয়েছে এবং কাজ করছে এই কমিটি।

পৌর এলাকার জন্য আছে শহর উন্নয়ন উপসমিতি। এই উপসমিতির বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে আছে পৌরসভার পরিকল্পনাসমূহকে একত্রিত করা, গ্রথিত করা এবং পরীক্ষা করা, শহরের বাড়িঘর নির্মাণের জন্য রুচি এবং সৌন্দর্যকে মাথায় রেখে নির্দেশিকা রচনা করা, বস্তির

উন্নয়নের, বিশেষ করে জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের জন্য পরিকল্পনা রচনা করা, পানীয় জল এবং বায়ু দূষণকে গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী আলোচনা করা, জল সরবরাহের উৎস, বর্জ্য পদার্থের অপসারণ প্রভৃতি বিষয়ে বিবেচনা করা প্রভৃতি।

পরিকল্পনার কাজকে সুষ্ঠু ও যথার্থ করার জন্য রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিয়েছে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর। প্রথম পর্যায়ে ৫১টি পৌরসভায় এই ব্যবস্থা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

পৌর এলাকায় কিভাবে পরিকল্পনা রচনা করা হবে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পৌর আইনে সংযোজিত হয়েছে বিধি-নির্দেশ। পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের ২৯৭-৩০০ ধারা সংশোধন করে বলা হয়েছে কিভাবে তৈরি হবে খসড়া পরিকল্পনা, আয় ব্যয়ের হিসাব এবং বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।

পরিকল্পনা রচনা এবং রূপায়ণে নাগরিকদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য ২০০১ সালে নতুন করে তৈরি হয়েছে ওয়ার্ড কমিটির বিধি। এই বিধিসমূহের ফলে পরিকল্পনার জন্য প্রাথমিক কাজ করা এবং অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে পৌরসভাকে। পরিকল্পনা তৈরি হবে ওয়ার্ড কমিটিতে। কিভাবে পরিকল্পনা রচনা করা হবে, কোন বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত কর্মসূচী, ছক প্রভৃতি তৈরি করে দিয়েছে পৌর বিষয়ক বিভাগ। পরিকল্পনা প্রক্রিয়া সফল এবং কার্যকরী করার জন্য পৌরসভাকে দেওয়া হচ্ছে শর্তহীন অনুদান। রাজ্য সরকার দ্বাদশ তফসিলের সমস্ত বিষয় তুলে দিয়েছে পৌরসভার হাতে।

রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট করেছে জেলাভিত্তিক কর্মসূচী এবং সেগুলিকে হস্তান্তর করা হয়েছে পৌরসভাকে। পৌরসভা যাতে এই নতুন দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে তারজন্য সংশ্লিষ্ট 'লাইন ডিপার্টমেন্ট'-এর আধিকারিকদের তুলে দেওয়া হয়েছে পৌরসভার হাতে। পরিকল্পনা রচনা এবং প্রণয়নের ব্যাপারে আধিকারিকদের কাজ, দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতা চিহ্নিত করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে পৌরসভাকে।

সংবিধান সংশোধনীতে আছে মেট্রোপলিটন পরিকল্পনা কমিটির কথা। এটি একটি নির্বাচিত কমিটি। ভারতবর্ষে প্রথম এই কমিটি গঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গলায়। দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত করেছেন। নির্বাচন করেন পৌরসভার নির্বাচিত সদস্যরা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার পঞ্চায়েতের প্রধানরা। কমিটির কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে ১৯৯৪ সালের মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি আইনে। কমিটির মূল কাজ খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করা। কমিটির কাজের জন্য নিয়মবিধি প্রণয়ন করেছে রাজ্য সরকার।

৭৪তম সংবিধান সংশোধন পৌরসভার ইতিহাসে একটি জলবিভাজিকারেখা, একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এই সংশোধনীর ফলে পৌরসভা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়নের হাতিয়ার। সামাজিক ন্যায় বিচার উন্নয়নের ধ্রুবতারা। এই সংশোধন বাধ্যতামূলক করেছে নির্বাচন, জনগণের অংশগ্রহণ এবং মহিলা ও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য আসন সংরক্ষণ প্রভৃতি।

সংবিধান সংশোধনের শর্ত রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি

সংবিধান সংশোধনও সারা দেশের পৌরসভা ব্যবস্থাকে গতি দিতে পারেনি আজও। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব আরবান অ্যাফেয়ার্স-র একটি গবেষণায় ধরা পড়েছে ১৫টি বড় রাজ্যের মধ্যে কেবলমাত্র পাঁচটি রাজ্য তুলে দিয়েছে পৌরসভার হাতে কাজ এবং ক্ষমতা। তিনটি রাজ্য এক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ আইন রচনা করেছে। রাজ্যগুলো হলো কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ু। কেরালা তুলে দিয়েছে ১১টি অতিরিক্ত কাজ। সঙ্গে আছে ৯৮টি 'সাব-ফাংশনস্'। পশ্চিমবঙ্গলায় ৪৯টি বাধ্যতামূলক কাজ। এর সঙ্গে আছে আরও ৪০টি কাজ যা পৌরসভা করতে পারে ইচ্ছে করলে। তামিলনাড়ু তুলে দিয়েছে ১৫টি অতিরিক্ত বাধ্যতামূলক কাজ।

পৌর-প্রশাসন প্রক্রিয়ায় বিকেন্দ্রীকরণ

পৌর-প্রশাসন কাঠামোর মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে এ রাজ্যে। এ কাজ হয়েছে নতুন পৌর

আইনের মাধ্যমে। নতুন করে তৈরি হয়েছে কলকাতা পৌরসভা আইন ১৯৮০। সংবিধান সংশোধনের কথা তখন শোনা যায়নি দেশে। এই আইনে চালু হয় মেয়র পারিষদ ব্যবস্থা। কলকাতার পৌর প্রশাসনের দ্বিতীয় স্তরে আছে বোরো কমিটি। কতকগুলো ওয়ার্ড মিলে বোরো। আছেন নির্বাচিত এবং তাদের মনোনীত প্রতিনিধি। মেয়র পারিষদ ব্যবস্থার উপর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ হিসেবে কাজ করতে পারে এই ব্যবস্থা।

পরবর্তীকালে ১৯৯৩ সালের বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট চেয়ারম্যান পরিষদ ব্যবস্থা চালু করেছে সারা রাজ্যের অন্যান্য পৌরসভায়। প্রতিটি কর্পোরেশনের জন্য গৃহীত পৃথক আইনে চালু হয়েছে মেয়র পারিষদ ব্যবস্থা।

মেয়র অথবা চেয়ারম্যান পরিষদ ব্যবস্থা নগর প্রশাসনের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ব্যবস্থা। এর ফলে অবসান ঘটে পৌর প্রশাসনে দীর্ঘদিনের আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য। নগর প্রশাসনের ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট ধাঁচের ব্যবস্থার দাবি ছিল আমাদের দেশে অনেক দিনের। গ্রাম-নগর সম্পর্ক কমিটি দাবি তোলে ১৯৬৬ সালে। দিল্লিতে একটি সেমিনারে দাবি ওঠে ১৯৬৯ সালে। এই মুহূর্তে এই ব্যবস্থা চালু আছে পশ্চিমবাংলা এবং মধ্য প্রদেশে। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে এই ব্যবস্থার সাফল্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য রাজ্য সরকার স্থানীয় সরকারের সাথে ক্ষমতা ভাগ করে নিতে উৎসাহী নয়।

নাগরিকদের অংশগ্রহণ : ওয়ার্ড কমিটি

১৯৯৩ সালে সংবিধান সংশোধন করে পৌর প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণের একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সারা দেশে। প্রতিটি ওয়ার্ডে গঠন করতে হবে ওয়ার্ড কমিটি। তিন লক্ষ বা তার বেশি নাগরিকের বাস আছে এমন সব পৌর এলাকায় ওয়ার্ড কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক। কমিটির গঠন, এলাকা, কিভাবে আসন পূর্ণ হবে এসব ব্যাপারে আইন প্রণয়নের অধিকার রাজ্য আইনসভার। সংবিধানের ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর হবেন সভাপতি।

ওয়ার্ড কমিটির গঠন ও কাজ

ওয়ার্ড কমিটির গঠন, কাজ এবং আর্থিক ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারকে। ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য ওয়ার্ড কমিটির সদস্য হবেন। এছাড়া ওয়ার্ড কমিটির নির্বাচন নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি সংবিধান সংশোধন। রাজ্য সরকারগুলি যে নিয়মবিধি রচনা করেছে তাতে নানান বৈচিত্র্য থাকলেও একটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সাযুজ্য আছে — ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা হবেন মনোনীত। কারা মনোনয়ন করবেন তা নিয়ে পার্থক্য আছে রাজ্যে রাজ্যে। কোথাও এ কাজ করেন ওয়ার্ডের নির্বাচিত প্রতিনিধি, কোথাও কোথাও পৌরসভা আবার কোথাও কোথাও রাজ্য সরকার। নিচের ছকে কয়েকটি বৃহদায়তন রাজ্যের চিত্র দেওয়া হলো :

ওয়ার্ড কমিটির গঠন

রাজ্যের নাম	নির্বাচিত প্রতিনিধি	যাঁরা সদস্যদের মনোনয়ন করছেন	
		পৌরসভা	রাজ্য সরকার
কেরালা		পঞ্চাশ জনের অনধিক। পরামর্শ করতে হবে সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে। ৩ জনের বেশি স্বনামধন্য নাগরিক হবেন না।	
কর্ণাটক			৫ জনের অনধিক

রাজ্যের নাম	নির্বাচিত প্রতিনিধি	যাঁরা সদস্যদের মনোনয়ন করছেন	পৌরসভা	রাজ্য সরকার
রাজস্থান		পাঁচজনের বেশি নয়।		
তামিলনাড়ু	পৌরসভায় দুজনের বেশি নয়। ভোটাধিকার থাকবে না। পৌরনিগমে ১০ জনের বেশি নয়। ভোটাধিকার থাকবে না।			
উত্তর প্রদেশ				৫ জনের বেশি নয়।
মহারাষ্ট্র	তিনজনের বেশি নয়।			

সূত্র : বি এন সিং এবং শিপ্রা মৈত্র, 'ফরমেশন অব ওয়ার্ড কমিটি' গুড আরবান গভর্ন্যান্স ক্যাম্পেন, ভারত সরকার, নয়াদিল্লি, ২০০১।

ভৌগোলিক এলাকা

ওয়ার্ড কমিটির ভৌগোলিক এলাকা এবং নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। চেম্বাই এবং দিল্লিতে আছে বস্তুত আঞ্চলিক কমিটি (Zonal Committee)। মহারাষ্ট্রে পৌর ওয়ার্ড এবং প্রশাসনিক ওয়ার্ড আলাদা। প্রতিটি প্রশাসনিক ওয়ার্ডে আছে ওয়ার্ড কমিটি। চার/পাঁচটি পৌর ওয়ার্ড নিয়ে একটি প্রশাসনিক ওয়ার্ড। গুজরাট এবং হরিয়ানা সহ কয়েকটি রাজ্যে প্রণীত হয়নি ওয়ার্ড কমিটির নিয়মবিধি। চূয়াস্তরতম সংবিধান সংশোধনী অনুসারে রাজ্যের পৌর আইন বদল হয়েছে ৭ বছর পূর্বে। কয়েকটি বৃহদাকারের পৌরনিগমে আজ পর্যন্ত ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হয়নি। লুধিয়ানা, লক্ষ্ণৌ ছাড়াও এর সঙ্গে আছে কলকাতা পৌর নিগমের কয়েকটি ওয়ার্ড। উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র সহ কয়েকটি বড় বড় রাজ্যে কয়েকটি ওয়ার্ডকে একত্রিত করে ওয়ার্ড কমিটি গঠনের বিধান আছে। এর ফলে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ এবং জনগণের অংশগ্রহণ ব্যাহত হয়। মুম্বাই পৌরনিগমের প্রতিটি ওয়ার্ড কমিটির জনসংখ্যা দশ লক্ষাধিক। নিচের ছকে কয়েকটি প্রধান পৌরনিগমের জনসংখ্যার চিত্র উপস্থাপন করা হলো :

পৌরনিগম	পৌর ওয়ার্ড	ওয়ার্ড কমিটির সংখ্যা	জনসংখ্যা (২০০১)	জনসংখ্যা প্রতি ওয়ার্ডে
বৃহৎ-মুম্বাই	২২১	১৬	১৬,৩৬৮,০৮৪	১০,২৩,০০৫
কলকাতা	১৪১	১৪১	১৩,২১৬,৫৪৬	৯৩,৭৩৪
দিল্লি	১৩৪	১২	১২,৭৯১,৪৫৮	৯৫,৪৫৮
চেম্বাই	১৫৫	১০	৬,৪২৪,৬২৪	৬,৪২,৪৬২
পুনে	১১১	১৩	৩,৭৫৫,৫২৫	২,৮৮,৮৮৬
কানপুর	১১০	১১	২,৬৯০,৪৮৬	২,৪৪,৫৮৯
লক্ষ্ণৌ	১১০	১১	২,২৬৬,৯৩৩	২,০৬,০৮৪
বারাণসী	৮০	০৮	১,৫১১,৭৫৯	১,৫১,৪৬৮
লুধিয়ানা	৭০	১৪	১,০৯৫,০৫৩	৯৯,৬৪৬

সূত্র : বি এন সিং এবং শিপ্রা মৈত্র, 'ফরমেশন অব ওয়ার্ড কমিটি' গুড আরবান গভর্ন্যান্স ক্যাম্পেন, ভারত সরকার, নয়াদিল্লি, ২০০১।

পশ্চিমবাংলার ব্যবস্থা

১৯৯২ সালের সংবিধান সংশোধনের পূর্বেই জনগণের হাতে ক্ষমতা অর্পণের ব্যবস্থা চালু হয়েছে পশ্চিমবাংলায়। প্রধানত দু'ভাগে এই কাজ হয়েছে এ রাজ্যে। কলকাতা পৌর এলাকার মতো বড় পৌরসভা এলাকায় বোরো কমিটি গঠন করা হয়েছে দ্বিস্তরীয় প্রশাসন ব্যবস্থা তৈরির জন্য। বোরো স্তরে এক বা একাধিক ওয়ার্ড কমিটি নিয়ে জনগণের অংশগ্রহণভিত্তিক একটি প্রশাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। স্থানীয় মানুষ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে স্থানীয় পৌর সমস্যার (নিকাশী ব্যবস্থা, রাস্তা, জল প্রভৃতি) সমাধান করার চেষ্টা করে চলেছে বোরো কমিটিগুলোতে।

নাগরিক পরিষদ

অন্যান্য ছোট এবং মাঝারি পৌরসভাগুলোর জন্য চালু ছিল একটি অলিখিত ব্যবস্থা। নির্বাচিত প্রতিনিধি নিদিষ্ট দিনে স্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে বসে আলোচনা করতেন স্থানীয় সমস্যার। কোন কোন পৌরসভা স্থানীয় মানুষকে নিয়ে কর আদায়, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ধরা যাক, বারাকপুর পৌরসভার কথা। সেখানে ছিল নাগরিক কমিটি। ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হবার পর নাগরিক কমিটি অর্থহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু পৌরসভা এবং জনগণের অংশগ্রহণকে জোরদার করার জন্য ওয়ার্ড কমিটির সঙ্গে কাজ করছে নাগরিক পরিষদ।

ওয়ার্ড কমিটি

সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনসংখ্যার গণ্ডি পেরিয়ে এ রাজ্যের ছোট, বড়, মাঝারি সব পৌরসভার জন্য ওয়ার্ড কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ওয়ার্ডের মধ্যে অনধিক ১৭ জনকে মনোনীত করে পৌরসভা ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত প্রতিনিধি। সচিবের দায়িত্ব পালন করতে হয় একজনকে। পৌর প্রতিনিধি সভাপতি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ থাকবেন সেখানে। থাকবেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিকর্মী, ক্রীড়াবিদ প্রমুখ। যে এলাকায় জনসংখ্যা ২৫০০ বেশি নয়, সেখানে থাকবে ৭ জন প্রতিনিধি। অতিরিক্ত ৫০০ জনসংখ্যা পিছু একজন। সর্বাধিক ১৭ জন। ৭-৯ সদস্যবিশিষ্ট ওয়ার্ড কমিটিতে অন্তত ২ জন সদস্য আসবেন সমষ্টি উন্নয়ন সমিতি থেকে। ১০-১৭ জন সদস্যের ক্ষেত্রে তিনজন। তাদের অবশ্যই এলাকার বাসিন্দা হতে হবে। সমষ্টি উন্নয়ন সমিতি গঠিত না হলে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মহিলাদের নিতে হবে।

ওয়ার্ড কমিটির কাজ

পৌরসভার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ওয়ার্ড কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তদারক করবে :

- পৌর আইনের বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রগুলি, যেমন বেআইনী বাড়ি নির্মাণ, পৌরসভার সম্পত্তি বেআইনীভাবে দখল করা, জনগণের অসুবিধা হয় এমন কোন কাজ, কর ফাঁকি, লাইসেন্স প্রয়োজন এমন কোন কাজ লাইসেন্স ছাড়া করা ইত্যাদি।
- পৌরসভার পরিষেবা, সম্পদগুলির অপব্যবহার, যেমন পানীয় জল, রাস্তার আলো, পার্ক এবং খেলার মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি।
- জঞ্জাল সাফাই, রাস্তা বা অন্যান্য জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বর্ষাজনিত কারণে বা অন্য কারণে জমা জল অপসারণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও টিকাকরণ কর্মসূচী। যেখানে প্রয়োজন সেখানে বস্তি উন্নয়ন, অপসারণ, জন অভিযোগ নিষ্পত্তি, প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। গৃহকর নির্ণয় ও সংগ্রহ এবং পৌরসভার প্রাপ্য অন্যান্য অর্থ আদায়।

- রাস্তা এবং নর্দমার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি, পরিচ্ছন্নতা ও গণস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রোগনিবারণ ও নিরাময়, জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র প্রদান, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত দায়িত্ব্য দূরীকরণ কর্মসূচী রূপায়ণ, পৌরসভার অধিকৃত স্থানে বৃক্ষরোপণ, পার্ক, পুষ্করিণী ও অন্যান্য পৌর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি।

এছাড়া ওয়ার্ড কমিটি পৌরসভা বা পৌরসভার চেয়ারম্যান পরিষদ বা কোন উপসমিতি দ্বারা ন্যস্ত যে কোন দায়িত্ব পালন করবে। ওয়ার্ডে পৌরসভার সমস্ত সিদ্ধান্তগুলির সঠিক রূপায়ণে সহযোগিতা করবে এই কমিটি।

পরিকল্পনা রচনা

সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রতিটি পৌরসভাকে দেওয়া হয়েছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করার দায়িত্ব। পরিকল্পনার লক্ষ্য-অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সামাজিক ন্যায় বিচার।

ওয়ার্ড কমিটি গঠনের পর তিন মাসের মধ্যে তাঁরা পরবর্তী পাঁচ বছরে ওই ওয়ার্ডে কী কী উন্নয়নমূলক কাজ করা দরকার তার অধিকার চিহ্নিত করে একটি খসড়া তালিকা তৈরি করবে। তালিকাটি পৌরসভার পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য পৌরসভায় জমা দিতে হবে।

উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণ

পৌরসভা যখন একটি ওয়ার্ডে কোন উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণের সিদ্ধান্ত নেবে, তখন সেখানকার নাগরিকদের নিয়ে একটি উপভোক্তা কমিটি গঠন করতে হবে। উন্নয়ন কর্মসূচীটি তাঁদের তদারকিতে রূপায়িত হবে।

কর্মসূচীর বিস্তারিত বিবরণ ওয়ার্ড কমিটি উপভোক্তা (Beneficiary Committee) কমিটিকে সরবরাহ করবে।

- ওয়ার্ড কমিটির যে কোন সদস্য এলাকার কোন বিশেষ প্রয়োজন, প্রকল্প রূপায়ণে কোন অনিয়ম বা পৌরসভার আর্থিক অপচয় বা সম্পদ অপব্যবহারের প্রতি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।
- পৌরসভার অনুমতি সাপেক্ষে পৌরসভার যে কোন আধিকারিককে ওয়ার্ড কমিটি তাঁদের কোন সভায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ কবতে পারবে, যদি সেই আধিকারিকের সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় তাঁদের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রয়োজনে তিনি ওয়ার্ড কমিটিকে তথ্য সরবরাহ করতেও পারবেন।

পৌরসভার দায়িত্ব

পৌরসভা ওয়ার্ড কমিটিগুলিকে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি সরবরাহ করবে :

- পৌরসভার বিভিন্ন উপসমিতিগুলির সিদ্ধান্ত সমূহ
- পৌরসভার সাধারণ সভার কার্যবিবরণী
- পৌরসভার ওয়ার্ডভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ
- ওয়ার্ডের একটি নকশা
- ওয়ার্ডের অন্তর্গত পৌর সম্পদের বিবরণ
- পৌরসভার বার্ষিক আর্থিক বিবরণ
- পৌরসভার বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন
- গৃহকর ও অন্যান্য কর বাবদ পাওনা ও আদায়ের পরিমাণ অন্যান্য তথ্য যা ওয়ার্ড কমিটির প্রয়োজন হতে পারে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

ওয়ার্ড কমিটির সভাপতির লিখিত অনুরোধ পেলে পৌরসভার প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য জরুরী প্রয়োজন মেটাতে ওয়ার্ড কমিটিকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে অগ্রিম প্রদানের ১৫ দিনের মধ্যে প্রাপ্ত অর্থের সদ্যাবহার সংক্রান্ত পত্র এবং খরচ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন ওয়ার্ড কমিটি পৌরসভায় জমা করবে। যদি কোন অর্থ অব্যবহৃত থাকে তাও সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দিতে হবে।

অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি

ওয়ার্ড কমিটি অভ্যন্তরীণ আয় এবং অচিরাচরিত আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করবে :

- পৌরসভার জমি, সরকারে ন্যস্ত জমি অথবা সরকারী কোন দপ্তরের জমি (সেই দপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে) ব্যবহার সংক্রান্ত।
- বৃক্ষরোপণ
- বাজার, দোকান বা বাণিজ্যিক কেন্দ্রস্থাপন
- ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগগুলিকে সুসংহত করা
- বাস, ট্রাক, মোটরগাড়ি ইত্যাদির জন্য পার্কিং-এর সুবিধা প্রদান
- আবাসন নির্মাণ

যে কোনও অন্য ব্যবহার যা ওয়ার্ড কমিটি সঠিক মনে করে --

- ক) ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য জলাশয়ে মাছ চাষ এবং বিনোদনের ব্যবস্থা।
- খ) অচিরাচরিত শক্তির উৎস যেমন সৌরশক্তি, জৈব গ্যাস ইত্যাদি স্থাপন এবং তার বাণিজ্যিক বিতরণ।
- গ) পৌরসভার এবং ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির বাণিজ্যিক সদ্যাবহার।
- ঘ) সড়ক পথে এবং জলপথে পৌরসভার নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালন, যদি তা আর্থিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়।

ওয়ার্ড কমিটি উপরোক্ত নির্দেশ অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির একটি বিস্তারিত প্রস্তাব পৌরসভাকে পেশ করবে। যদি ওয়ার্ড কমিটি মনে করে এ ধরনের আয়ের উৎস সন্ধানে অন্য কোন ওয়ার্ড কমিটিকে যুক্ত করা প্রয়োজন, তা হলে সেই ওয়ার্ড কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে প্রস্তাবটি চূড়ান্ত করবে।

উপরোক্ত প্রস্তাবমতো অভ্যন্তরীণ আয় যতটা বৃদ্ধি পাবে তার ৬০ শতাংশ কোনও কোনও পৌরসভা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে খরচ করছেন। বিধাননগর পৌরসভা এ ব্যাপারে পথিকৃৎ।

ওয়ার্ড কমিটির সভা ক'বার বসছে, বার্ষিক সাধারণ সভা হচ্ছে কিনা তার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দের পরিকল্পনা করেছে চন্দননগর পৌরনিগম। নানাভাবে ওয়ার্ড কমিটিকে আরও বেশি গতিশীল করতে চেষ্টা করছে বিভিন্ন পৌরসভা।

জঞ্জাল অপসারণে ওয়ার্ড কমিটি

জঞ্জাল সময়মতো এবং নিয়মিত পরিষ্কার করে এলাকার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা পৌরসভার দায়িত্ব। কাঁচরাপাড়া পৌরসভা প্রতিটি ওয়ার্ডে নাগরিকদের নিয়ে জঞ্জাল অপসারণ কমিটি তৈরি করেছে। জঞ্জাল কর ধার্য করা হয়েছে। এই কর সংগ্রহের কাজ করছে ওয়ার্ড কমিটি। এলাকার দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষদের মধ্য থেকে একজন জমাদার এবং একজন ওভারসিয়ার নিয়োগ করেছে ওয়ার্ড কমিটি। প্রতিটি করদাতার বাড়ি ও দোকানে ওয়ার্ড কমিটির তরফে দু'টি ভিন্ন রঙের মাঝারি মাপের বালতি দেওয়া হয়েছে। পৃথক বালতিতে থাকছে জৈব এবং অজৈব বর্জ্য।

সাফাইকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বালতি বর্জ্য সংগ্রহ করে রাস্তায় রাখা নির্দিষ্ট ট্রলিতে তুলে দিচ্ছেন। পৌরসভার গাড়ি সময়মতো ট্রলিশুলি টেনে নিয়ে চলে যায় জঞ্জাল ফেলার জন্য চিহ্নিত স্থানে।

ওয়ার্ড কমিটির দায়বদ্ধতা

ওয়ার্ড কমিটির দায়বদ্ধতা দ্বিমুখী — একাধারে পৌরসভার কাছে এবং অন্যদিকে জনগণের কাছে। সভাপতির মাধ্যমে পৌরসভা জানতে পারবে ওয়ার্ড কমিটির কাজ। পৌরসভার প্রধানকে ওয়ার্ড কমিটির কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত করার দায়বদ্ধতা ওয়ার্ড কমিটির সভাপতির।

ওয়ার্ড কমিটি পৌরসভার চোখ এবং কানের মতো। কাজ করবে ছোট পৌরসভার মতো। ওয়ার্ড কমিটির কাজের মাধ্যমে জনগণ মূল্যায়ন করবে পৌরসভার কাজ। আইন অনুসারে এলাকার নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দায়বদ্ধতা আছে ওয়ার্ড কমিটির। বাৎসরিক সাধারণ সভা হবে প্রতি বছর ৩০শে জুনের মধ্যে। প্রকাশ্য স্থানে বসবে সভা। পূর্ববর্তী বছরের প্রশাসনিক এবং আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করা হবে এ সভায়। প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করবেন সদস্যরা। গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রেরিত হবে পৌরসভার বিবেচনার জন্য। নাগরিকদের চাহিদা সম্পর্কে ওয়ার্ড কমিটিকে অবহিত হতে হবে এ সভায়। ওয়ার্ড কমিটি এবং সাধারণ সভা কাজ করবে পৌরসভার দর্পণের মতো। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বাড়াবে জনগণের আস্থা এবং উদ্যোগ।

ষাণ্মাসিক সভা বসবে প্রত্যেক বছরের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। এই সভায় আলোচনা হবে — সমগ্র পৌর এলাকার, বিশেষ করে ওয়ার্ড এলাকার কাজকর্ম। পরবর্তী বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার কাজও হবে এ সভায়।

আমাদের রাজ্যের এই ওয়ার্ড কমিটি এবং বোরো কমিটি জনগণের অংশগ্রহণকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। ধীরে ধীরে এ ব্যবস্থা গুরুত্ব পাচ্ছে এ রাজ্যে। ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হয়েছে প্রতিটি পৌরসভায়। ওয়ার্ড কমিটি প্রায় সক্রিয়ভাবে কাজ করছে বেশ কয়েকটি পৌরসভায়। ধরা যাক, বারাকপুর পৌরসভার কথা। উন্নয়নখাতে প্রতি বছর বাজেটে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধার্য করা হয় ওয়ার্ড কমিটির জন্য। ওয়ার্ড কমিটি আলোচনা করে নির্ধারণ করে অগ্রাধিকার। উন্নয়নখাতে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ছে প্রতি বছর এই খাতে।

ওয়ার্ড কমিটির সাধারণ সভার কার্যবিবরণী দেখলে দেখা যাবে নাগরিকরা অংশগ্রহণ করছেন আলোচনায়। পৌরসভার কাজকর্মের সমালোচনা করছেন কেউ কেউ। গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিচ্ছেন নাগরিকরা। প্রথম দিকে উৎসাহের ঘাটতি ছিল। ওয়ার্ড কমিটির সাধারণ সভার গুরুত্ব অনুধাবন করতে শুরু করেছেন নাগরিকরা। বিধাননগরের মতো কর্মব্যস্ত এলাকায় নাগরিকদের উপস্থিতি লক্ষণীয় সাধারণ সভায়। শিলিগুড়ি পৌরনিগম এবং রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা সব ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের সমবেত করেন ওয়ার্ড কনভেনশনের ছত্রচ্ছায়ায়। বছরে একবার। নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা সমগ্র পৌরসভার চিত্র পান সেখানে। আলোচনা হয় পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহের বিষয়। পরিকল্পনা রচনার পাশাপাশি কিভাবে আয় বাড়বে সে সব ভাবনা-চিন্তা হয় এই সভায়।

প্রযুক্তি ব্যবহার ওয়ার্ড কমিটির কাজকর্মকে গতি দান করবে। হাতের কাছে তথ্য থাকায় সহজ হবে পরিকল্পনা রচনা এবং রূপায়ণ। ওয়ার্ডভিত্তিক পরিকাঠামো, সম্পদ চিত্র, বস্তি এবং বস্তিবাসীদের তথ্য বোতাম টিপে পেলে সফল হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ন্যায় বিচারের জন্য পরিকল্পনা।

বর্তমান সমাজ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে জনগণের অংশগ্রহণ সহজসাধ্য বিষয় নয়। সুখের কথা সভার পরিচালকরা জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন ধীরে ধীরে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চলার সুবিধা অনেক। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিভ্রান্তিকর প্রচারকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী এই ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা সম্পর্কে জনগণের সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করা সম্ভব এই সভায়। তৃতীয়ত, পৌরসভার সীমাবদ্ধতার কথা নাগরিকদের

শোনানোর সুযোগ এই সময় পান পৌর প্রতিনিধিরা।

ওয়ার্ডের পরিকল্পনা রচনা করার দায়িত্ব ওয়ার্ড কমিটির। এ দায়িত্ব যথাযথ এবং সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য পৌরসভার অর্থ ওয়ার্ড অনুযায়ী বণ্টন করা দরকার। প্রতিটি ওয়ার্ড কত টাকা পাবে তা পূর্বে জানতে পারলে অংশগ্রহণমূলক বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা সফল হতে পারে। এ ব্যাপারে কয়েকটি পৌরসভা আলাদা আলাদা ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে সরকারী স্তরে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ওয়ার্ড কমিটির দ্বিমুখী দায়বদ্ধতা যথার্থভাবে বাস্তবায়নের জন্য ওয়ার্ড কমিটির সঙ্গে পৌরসভার বছরে অন্তত দুবার মুখোমুখি আলোচনা আলোচনার ব্যবস্থা থাকা উচিত। সব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই সভায় বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হলে ওয়ার্ড কমিটিগুলি তাদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে উৎসাহিত বোধ করবে। পৌরসভাও সমগ্র এলাকার চিত্র পেয়ে যাবে।

একইভাবে সব ওয়ার্ড কমিটির সচিবদের নিয়ে বছরে একটি সম্মেলন হলে সমগ্র পৌর এলাকার বিষয়ে সামগ্রিকভাবে আলোচনার সুযোগ ঘটে। এই সভায় পৌরসভার রাজস্ব বৃদ্ধির বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। পৌর প্রধানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য এই সভা ওয়ার্ড কমিটিকে নতুন গতি দিতে পারে।

সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে ওয়ার্ড কমিটির সভা হয় বছরে দু'বার। সভার গুরুত্ব বেড়ে গেছে বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা ব্যবস্থা চালু হবার জন্য। এই সভা হবে নির্দিষ্ট আলোচ্যসূচীভিত্তিক। এই ধরনের সভায় আনুষ্ঠানিকতা যথাসম্ভব বর্জন করা বাঞ্ছনীয়। সভা হওয়া উচিত সতরঞ্চ বিছিয়ে। মঞ্চ তৈরি করে ওয়ার্ড কমিটির সভা হলে নাগরিকদের সঙ্গে ব্যবধান তৈরি হতে পারে। এর ফলে সভার উদ্দেশ্য অর্জিত হবার সম্ভাবনা কমে যায়।

ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এই প্রশিক্ষণের বিশেষ গুরুত্ব বেড়েছে বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা ব্যবস্থার জন্য। ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের কাজকর্ম দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সঠিক এবং সুনির্দিষ্ট চেতনা সঞ্চারণ গুরুত্ব পাওয়া উচিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায়। এ বিষয়ে সরকারী স্তরে ভাবনা চিন্তা করা দরকার।

প্রতিটি ওয়ার্ড কমিটির জন্য একটি অফিস এবং অফিস চালানোর জন্য চুক্তির ভিত্তিতে অফিস সহায়ক নিয়োগ করা প্রয়োজন। একটি অফিস না থাকলে এ ব্যবস্থা গতি পাবে না। রাজ্য সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে ওয়ার্ড স্তরে অর্থসংগ্রহ করে এ কাজ করার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। সাম্প্রতিককালে সংশোধিত বিধিতে পৌরসভাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওয়ার্ড কমিটির অফিস করে দেবার জন্য। এই বিধি অভিনন্দনযোগ্য। এলাকার উদ্যোগ দরকার।

পৌরসভার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ

পৌরসভার কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকার তৈরি করেছেন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান — স্থানীয় প্রশাসন অধিকার, পৌরবাস্তুকার অধিকার এবং স্থানীয় সরকার ও নগর গবেষণা সংস্থা। ১৯৭৮ সালে সৃষ্ট স্থানীয় প্রশাসন অধিকারের প্রধান কাজ পৌরসভার উন্নয়ন এবং অগ্রগতি বিষয়ে সাহায্য করা এবং নির্দেশ প্রদান। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ করেন গ্রাম-নগর সম্পর্ক কমিটি ১৯৬৬ সালে। কিন্তু সরকারের নজর ছিল না সেদিকে। পৌরবাস্তুকার অধিকারের প্রতিষ্ঠা ১৯৮১ সালে। প্রধান কাজ বৃহত্তর কলকাতার বাইরে অবস্থিত পৌরসভাগুলোকে পানীয় জল, জল নিকাশী ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি পরামর্শ প্রদান, রাজ্য সরকার অথবা পৌরসভা অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ তদারক করা। কর্তমানে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শহর উন্নয়ন সংক্রান্ত সুসংহত প্রকল্প প্রণয়নের দায়িত্ব এই সংস্থার উপর। স্থানীয় সরকার এবং পৌর বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় ১৯৮২ সালে। মূল কাজগুলো হলো — পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং সরকারী আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দান, পৌরসমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা করা,

নগর উন্নয়ন — নীতি নির্ধারণে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করা প্রভৃতি।

পৌরসভার আর্থিক বনিয়াদ শক্ত করার প্রয়াস

আমাদের দেশে সুষ্ঠু পৌরসভা ব্যবস্থা গড়ে না ওঠার একটি প্রধান কারণ অর্থাভাব। পৌরসভাগুলোর আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজন রাজস্ব-উৎসের সঠিক বিশ্লেষণ। এ কাজের দায়িত্ব দিয়ে রাজ্য সরকার গঠন করেন অর্থ কমিশন ১৯৮২ সালে। অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে চালু হয় নতুন অনুদান ব্যবস্থা। অনুরূপ সুপারিশ করেছিলেন গ্রাম-নগর সম্পর্ক কমিটি ১৯৬৬। কংগ্রেস সরকার গ্রাহ্য করেননি সুপারিশ। দ্বিতীয় অর্থ কমিশনও গঠিত হয় এক রাজ্যে ১৯৯২ সালে। পরবর্তীকালে সংবিধান সংশোধনের নির্দেশ অনুসারে যথাসময়ে গঠিত হয় রাজ্য অর্থ কমিশন।

পৌরসভার নিজস্ব আয়ের প্রধান উৎস সম্পত্তি কর। সম্পত্তির মূল্যায়নের ভিত্তিতে নিরূপিত হয় এই কর। সঠিক মূল্যায়ন সুনিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত ব্যবস্থা বাতিল করে রাজ্য সরকার গঠন করেন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা — কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন পর্ষদ। ১৯৭৯ সালের ১লা এপ্রিল গঠিত হয় এই পর্ষদ। পর্ষদ রাজ্যের পৌর এলাকাভুক্ত সম্পত্তির মূল্যায়ন করে। মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে স্থানীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য আপিল নিষ্পত্তিকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে পর্ষদকে।

পৌর প্রশাসনের দৌর্বল্য দূর করার জন্য নানান ধরনের সংস্কারমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন সরকার। প্রতিটি পৌরসভার জন্য আছে একজন নির্বাহী আধিকারিক, অর্থ-আধিকারিক, বাস্তবকার ও স্বাস্থ্য-আধিকারিক। এদের আর্থিক দায়ভার বহন করে রাজ্য সরকার।

প্রশাসনিক সংস্কার একটি নিরন্তর প্রয়াস। নিত্য নতুন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় প্রশাসনকে। সুনির্দিষ্ট নীতি প্রয়োজন। পৌর প্রশাসনকে সবলতর এবং পৌর ব্যবস্থার আর্থিক ভিত আরও দৃঢ় করার জন্য রাজ্য সরকার গঠন করেন পৌর প্রশাসন সংস্কার কমিটি। চূয়াস্তরতম সংবিধান সংশোধনের প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পৌর দর্শন গেছে বদলে। পৌর প্রশাসনকে সাজাতে হবে নতুন ভাবনার ভিত্তিতে। বামফ্রন্ট সরকার এ ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগী হলেন আমাদের দেশে। কমিটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। রাজ্য সরকার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কয়েকটি ক্ষেত্রে।

বস্তি উন্নয়নে বস্তির মানুষ

শহরের উন্নয়ন প্রসঙ্গে বস্তি উন্নয়নের প্রাধান্য আছে আমাদের দেশে। কারণ বস্তিতে বাস করে শহরের অনেক মানুষ। আমাদের রাজ্যে ৩৫ শতাংশ শহরবাসী বাস করেন দারিদ্র্যসীমার নিচে। শহরের পাথে-ঘাটে এদের চোখে পড়লেও সিংহভাগ বাস করেন কতকগুলো নির্দিষ্ট এলাকায় বস্তিতে। ৭০ লক্ষেরও বেশি এসব মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন একটি প্রধান কাজ পৌর প্রতিষ্ঠানগুলোর। নগর উন্নয়ন নীতি নির্ধারণের সময় এদের কথা বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছে বামফ্রন্ট সরকার। ১৯৭৮-৯০ সাল বৃহত্তর কলকাতা পৌর এলাকায় বস্তির মানুষদের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছে বস্তি উন্নয়ন। কলকাতা বহির্ভূত পৌর এলাকায় চলছে অনুরূপ উদ্যোগ। এদের মধ্যে আছে পৌর বস্তির পরিবেশগত উন্নয়ন, সামগ্রিক পৌর উন্নয়ন, খাটা পায়খানা অপসারণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শহরের নিবিড় উন্নয়ন, পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি। বস্তির মানুষদের সহযোগিতায় রূপায়িত হয়েছে এসব প্রকল্পগুলো। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রশংসা পেয়েছে পৌরসভাগুলো।

কলকাতার বস্তি উন্নয়নের জন্য বামফ্রন্ট সরকার গঠন করেন আঞ্চলিক উপদেষ্টা কমিটি। কলকাতা কর্পোরেশনের পরিচালন ভার তখন সরকারী প্রশাসকদের হাতে। স্থির হয় প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার নকশা আঞ্চলিক উপদেষ্টা কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে চূড়ান্ত করতে হবে।

কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনের পরে এই দায়িত্ব বর্তায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর। সরাসরি জনগণের অংশগ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তখন ছিল না। কিন্তু প্রতিনিধিরা উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতেন বস্তিবাসীদের সঙ্গে। এর ফলে পরিকল্পনা রূপায়ণ প্রক্রিয়া চালু হবার পূর্বেই বস্তিবাসীরা জানতে পারতেন পরিকল্পনা সম্পর্কে। সহমত পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাওয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা করতেন বস্তিবাসীরা।

নব্বই-এর দশকের শুরু থেকে জোর দেওয়া হয় সরাসরি জনগণের অংশগ্রহণের উপর। কলকাতা বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিষয়টি গুরুত্ব পায়। মাটিনপাড়া কলোনি বস্তির কথা স্মরণীয়। রামবাগান বস্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন গ্রহণ করে জনগণের মতামত। সমস্যা দেখা দেয় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণের প্রসঙ্গে। দেখা যায় কর্মসূচী রূপায়িত হবার পর সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রকল্প। উপস্থিতদের হাতে দেখভালের দায়িত্ব দেবার বিষয় আসে তখনই। এই সময় বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন যে পাড়ার মেয়েরা, ছেলেরা এবং ছোটরা তৈরি করতে পারেন সামাজিক মানচিত্র এবং নিজেদের প্রয়োজনও তৈরি করতে পারেন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা। এই ভাবনা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আসে স্থানীয় সমষ্টি সংগঠনের কথা। এই ভাবনার প্রাথমিক রূপায়ণ দেখা যায় গরিব মানুষদের মৌল নাগরিক পরিষেবা এবং কলকাতা বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পে। এই কর্মসূচী রূপায়ণ করতে গিয়ে লক্ষ্য করা যায় গরিব পরিবারের সবচেয়ে বেশি বঞ্চনার শিকার মেয়েরা। তারাই পরিবারের হাল ধরেন। কিন্তু জীবন যাত্রা সবচেয়ে বেশি তাদেরই। এই সময় উপলব্ধি করেন বিশেষজ্ঞরা যে মহিলাদের সংগঠিত এবং ক্ষমতায়িত করতে না পারলে বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচীর সফল রূপায়ণ সম্ভব নয়। গরিব শহরবাসীর জন্য মৌল নাগরিক পরিষেবা ও প্রধানমন্ত্রীর সুসংহত দারিদ্র্য দূরীকরণ এই দুটো কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য পুরোপুরি মহিলাদের নিয়ে তৈরি হয় ত্রিস্তরীয় সমষ্টি সংগঠন।

এখন এসব প্রকল্পগুলোকে একত্রিত করে নতুন নামকরণ করা হয়েছে — স্বর্ণজয়ন্তী শহুরী রোজগার যোজনা। ত্রিস্তরীয় এই সংগঠনের সর্বনিম্ন স্তরে আছে পাড়া গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা ১০ থেকে ২০টি দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত পরিবার। কেবলমাত্র মহিলারাই এর সদস্য হতে পারেন। নিজেদের মধ্যে সহমতের ভিত্তিতে সদস্যরা ঠিক করবেন তাদের মুখপাত্র। পোশাকি নাম স্বেচ্ছাসেবী আবাসিক সহায়িকা (রেসিডেন্ট কমিউনিটি ভলান্টিয়ার)। এদের প্রধান কাজ হলো গোষ্ঠীভুক্ত পরিবারগুলোর মধ্যে তথ্য এবং সংবাদ আদান-প্রদান, উচ্চতর সমিতিতে গোষ্ঠীর মতামত পৌঁছে দেওয়া, গোষ্ঠীস্তরে কাজকর্মের পরিকল্পনা, রূপায়ণ ও তদারকি করা এবং সদস্যদের মধ্যে গোষ্ঠী উন্নয়ন তহবিলে দান ও ঋণগ্রহণ এবং দান ও সমিতির সদস্য হবার জন্য উৎসাহ সঞ্চারণ করা।

এর উপরে আছে পাড়া গোষ্ঠী কমিটি। যথাসম্ভব একই নির্বাচনী এলাকার মহিলা সদস্যরা তৈরি করবেন এই কমিটি। সংশ্লিষ্ট নিবন্ধীকরণ আইনে নিবন্ধীকৃত হবে এই কমিটি। সভা হবে নিয়মিত। আত্মায়িকা এই দায়িত্ব পালন করবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হলো — স্থানীয় সমস্যা এবং অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ, গণউদ্যোগ সৃজন, গোষ্ঠীর উন্নয়ন তহবিল সংগঠিত করা, উপকৃতদের কাছে ঋণ আদায়ে সাহায্য করা প্রভৃতি।

সর্বোপরি পৌরসভাস্তরে আছে সমষ্টি উন্নয়ন সমিতি। চিহ্নিত দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা অনুসারে পৌরসভা এলাকায় তৈরি করা যেতে পারে একাধিক সমষ্টি উন্নয়ন সমিতি। এসব সমিতি হবে নিবন্ধীকৃত। সদস্যরা হবেন পাড়াগোষ্ঠীর নির্বাচিত অথবা মনোনীত। এরা হবেন কার্যকরী সমিতির সদস্য। এছাড়া থাকছে প্রতিটি পরিবার থেকে একজন মহিলা সদস্য। এই সমিতির প্রধান কাজ হবে এলাকার মহিলা ও শিশুদের প্রয়োজন তুলে ধরা। এসব কাজের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে সমিতি। অর্থনৈতিক এবং বাসস্থান সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা বন্টনের জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা করার দায়িত্বও এই সমিতির। এ রাজ্যে

এই ব্যবস্থা শক্তিশালী হচ্ছে। দরিদ্র জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বস্তি উন্নয়নের এই প্রক্রিয়া দ্রুত উন্নয়ন কর্মসূচীর নতুন মাত্রা প্রদান করেছে। রাজ্য সরকার প্রশিক্ষণ এবং তদারকির মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছেন। শহরের দারিদ্র্য দূরীকরণে এ রাজ্যের সাফল্য স্ফূর্তি পেয়েছে গবেষণায়।

উপসংহার

বামফ্রন্ট সরকারের সঠিক পৌরনীতির মুখে সুফল ফলেছে নানা ক্ষেত্রে। প্রথমত, সুবম ভারসাম্যমূলক উন্নয়নের জন্য কমেছে কলকাতায় ভিড় করা মানুষের সংখ্যা। ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট শহরবাসীর ৬৮ শতাংশ বাস করতেন কলকাতা মহানগরীতে। ১৯৯১ সালে এই হার হ্রাস পেয়ে হয় ৫৯ শতাংশ। ১৯৭১ সালে মহানগরীর শহরবাসীর ৩৮ শতাংশ বাস করতেন কলকাতা পৌরালয়ে। ১৯৯১ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৮ শতাংশে। ২০০১ সালের আদমসুমারির তথ্য অনুযায়ী সাবেক কলকাতার জনসংখ্যা কমেছে। কলকাতা পৌর এলাকার ১০০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৬৫টিতে গত দশ বছরে জনসংখ্যা কমেছে। ১৯৮১ সালের তথ্য অনুযায়ী জনসংখ্যা বাড়েনি ৪৬টি ওয়ার্ডে। ১৯৯১ সালে ৫২টি ওয়ার্ডে এবং ২০০১ সালে ৬০টি ওয়ার্ডে।

১৯৯৮ সালের তথ্য অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে পৌর এলাকায়। সারাদেশের শহরের জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ১৪.৪ শতাংশ। পশ্চিমবাংলায় ৮.২ শতাংশ। অন্যান্য কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর রাজ্যের চিত্র খারাপ আমাদের রাজ্য থেকে। মহারাষ্ট্র ১৪.৭ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ১১.২ শতাংশ। ২০০১ সালের জনগণনা তথ্য অনুযায়ী সারা রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে লক্ষণীয়ভাবে। ১৯৮১-৯১ সালে বৃদ্ধির হার ছিল ২৪.৭৩ শতাংশ। রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল ১৮ নম্বরে। ১৯৯১-২০০১ সালে জনসংখ্যার হার কমে দাঁড়িয়েছে ১৭.২৪ শতাংশে। জাতীয় গড় ২১.৭৪শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের স্থান এখন দশম।

দ্বিতীয়ত, ১৯৭১-৯১ এই দু'দশকে প্রথম শ্রেণীর শহরের পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এ রাজ্যে। জাতীয় হার দ্বিগুণ। একসময় প্রথম শ্রেণীর শহরগুলো অবস্থিত ছিল কলকাতা, ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলী জেলায়। বাড়ছে প্রথম শ্রেণীর অন্যান্য জেলায়। ১৯৭১ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে মেদিনীপুর এবং নদীয়া জেলায় ছিল না কোন প্রথম শ্রেণীর শহর। ১৯৯১ সালের তথ্য অনুযায়ী তিনটি করে প্রথম শ্রেণীর শহর তৈরি হয়েছে ঐ দুটো জেলায়। পৌর শহরের সংখ্যা বাড়ছে কলকাতা মহানগরী এলাকার বাইরে। ১৯৭১-৯১ সালে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৪৩ শতাংশ।

তৃতীয়ত, পৌর প্রশাসনে বেড়েছে স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা। জনসংখ্যা নির্বিশেষে সমস্ত পৌরসভায় ওয়ার্ড কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক এ রাজ্যে। সব পৌরসভা এক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব দিতে পারেনি। কিন্তু সরকারী চিঠিপত্রে, সভায় সমিতিতে ওয়ার্ড কমিটি গঠন এবং তার মাধ্যমে পৌরসভার কাজ করাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন সরকার। কয়েকটি পৌরসভায় ওয়ার্ড কমিটি খুবই সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছে।

পৌরসভার প্রধান কাজ মৌল পরিষেবা দান, যেমন পানীয় জল সরবরাহ, বাস্তার আলো, জঞ্জাল পরিষ্কার প্রভৃতি। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। ২০০১ সালের ইন্ডিয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিপোর্টে দেখানো হয়েছে পৌর এলাকা মৌল পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান পঞ্চম। এ সব পরিষেবার ক্ষেত্রে মাথাপিছু রাজস্ব ব্যয় এ রাজ্যে ৫২২.৮৩ টাকা। অঙ্কে - ৩১৩.৩৮ টাকা, মধ্য প্রদেশে ৩২২.৭৮ টাকা।

নিরাপদ পানীয় জল পৌরবাসীদের প্রধান দাবি সারা দেশে। এক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার স্থান চার নম্বরে। উপরে আছে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা এবং হিমাচল প্রদেশ। এ রাজ্যের পৌর এলাকায় ৮৬.২ মার্কসবাদী পথ

শতাংশ শহরে মানুষ পাচ্ছেন পানীয় জল। জাতীয় গড় ৮১.৪ শতাংশ। মেট্রো শহরগুলো ধরলে কলকাতার অবস্থা বেশ ভালো। ৯০ শতাংশ কলকাতাবাসী পান পরিশ্রুত জল বিনামূল্যে। এসব তথ্য এসেছে ২০০১ সালে ইন্ডিয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিপোর্ট থেকে।

শহরে পড়ে থাকা জঞ্জাল সারা দেশে দূষ্টিভার কারণ। বিষয়টি নিবন্ধের শুরুতেই পরিসংখ্যানসহ উল্লিখিত হয়েছে। এই জঞ্জাল পচে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে এ রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র রাজধানী কলকাতার চিত্র আশাব্যঞ্জক। ১৯৯৮ সালের তথ্য অনুসারে কলকাতার ৯০ শতাংশ জঞ্জাল পরিষ্কার হয়। সারা দেশে কলকাতার স্থান সর্বোচ্চ। মুম্বাই ৮৬ শতাংশ। তামিলনাড়ু ৮০ শতাংশ এবং বাঙ্গালোরে ৮৪.৫০ শতাংশ। তথ্য সূত্র : ইন্ডিয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিপোর্ট ২০০১।

নগরোন্নয়নের ক্ষেত্রে মানব উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। প্রাধান্য পেয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, লিঙ্গ-বৈষম্য দূরীকরণ প্রভৃতি। বস্তিবাসীদের জন্য এ রাজ্যে চালু আছে ভারতীয় জনসংখ্যা প্রকল্প — ৮। প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য এই প্রকল্পের অগ্রাধিকার। প্রথমে এই প্রকল্প চালু হয় কলকাতা পৌরায়ত্রে। স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থার তথ্য অনুযায়ী বৃহত্তর কলকাতা এলাকার পৌরায়ত্রে প্রতি এক হাজারে জনসংখ্যায় ১৯৯৮ সালে জন্ম হার বৃদ্ধি ছিল ১৫.২ শতাংশ। ১৯৯৯ সালে এই হার কমে হয়েছে ১৪.৩ শতাংশ। জন্ম হার নিয়ন্ত্রণে পশ্চিমবাংলার স্থান তৃতীয় সারা দেশে। কমেছে শিশু মৃত্যুর হারও। ১৯৯৮ সালে শহর এলাকার প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর গড় ছিল ৪১। জাতীয় গড় ৭০। ১৯৯৯ সালে কমে হয় ৪০। প্রতি হাজারে মৃত্যু হার শহরায়ত্রে ৬.৮। জাতীয় গড় ৮.৭। মৃত্যু হার নিয়ন্ত্রণে প্রথম স্থান কেরালার। দ্বিতীয় স্থান পশ্চিমবাংলার।

প্রতি হাজারে পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা বেড়েছে পশ্চিমবাংলায়। ২০০১ সালের জনগণনা থেকে দেখা যাচ্ছে গত ১০ বছরে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেড়েছে পশ্চিমবাংলায়। ১৯৯১ সালে পশ্চিমবাংলায় প্রতি এক হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ছিল ৯১৭। ২০০১ সালে দেখা যাচ্ছে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১০৫৮। সারা দেশে ৯৩০।

শহরের দারিদ্র্য কমেছে এই রাজ্যে। ১৯৭৭-৭৮ সালে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৮.২২। ১৯৮৬-৮৭ সালে কমে দাঁড়ায় ৪৫.১৫ শতাংশ। ১৯৯৩-৯৪ সালে কমে হয় ২০.৯৭ শতাংশ। ১৯৯৯-২০০০ সালে ১৬.৭৪ শতাংশ।

বাড়ছে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ শহরবাসীর। উদারীকরণের যুগে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমেছে সারা দেশে। শহরে খাদ্যে মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ প্রথমে কমে ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৮৩ সালে। দ্বিতীয় দফায় আবার কমে ১৯৯৩-৯৪ সালে। যে সব রাজ্যে ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ বেড়েছে তার মধ্যে আছে কেরালা, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্র।

বামফ্রন্ট সরকার নগরোন্নয়নের একটি বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া এবং ঘটনা হিসেবে দেখেনি। যুক্ত করেছে গ্রামোন্নয়নের সঙ্গে। পশ্চিমবাংলার গ্রামোন্নয়নের বিশিষ্টতা স্বীকৃতি পেয়েছে বিশেষজ্ঞদের রচনায়। প্রথমত, সাধারণ খেটে খাওয়া মধ্যবিত্তদের প্রাধান্য আছে পঞ্চায়েতে। তাঁদের হাতে পঞ্চায়েতের চাবিকাঠি। পঞ্চায়েত এ রাজ্যে ধনীদের বৈঠকখানা নয়। ভূমিসংস্কার, ক্ষুদ্র সেচের বিস্তার এবং ধনীদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত পঞ্চায়েত এ রাজ্যে কৃষি উৎপাদনের অভাবনীয় উন্নতির কারণ। ৮০-র দশক থেকে দ্রুত বাড়ছে এ রাজ্যে কৃষি উৎপাদন। ১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৯০-৯১ সালে কৃষি উৎপাদনে বার্ষিক অগ্রগতির হার ৬.৪ শতাংশ। বর্তমানে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান পঞ্চম। বেড়েছে কৃষি শ্রমিকের মজুরি। বেড়েছে গ্রামের মানুষের আয়।

গ্রামের মানুষের আয় বৃদ্ধি অ-কৃষি সংক্রান্ত বস্তুর চাহিদা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর ফলে গড়ে

উঠছে ছোট ছোট শহর। গ্রামের উদ্ভূত আসছে শহরে। এই উদ্ভূতের সাহায্যে শহরে তৈরি হয়েছে উন্নততর ঘরবাড়ি, দোকান বাজার, শিল্প প্রভৃতি। গ্রামের আর্থিক উন্নতি নগরোন্নয়নকে নতুন মাত্রা দিয়েছে এ রাজ্যে।

পশ্চিমবাংলায় নগরায়ন এবং নগরোন্নয়ন তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে দৃষ্টান্তমূলক অভিজ্ঞতা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর নগরায়ন অনিবার্য। নগরায়নের সমস্যা আছে। আছে নানান ধরনের জটিলতা। জটিলতা এবং অন্যান্য সহগামী সমস্যার চাপে দিশেহারা এ সব দেশগুলো। হাতড়ে বেড়াচ্ছে পথ। পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা তৃতীয় বিশ্বের একই ধরনের দেশগুলোর চলার পথে পাথেয় হতে পারে। বিশ্বায়ন এবং উদারীকরণের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোতে। বিশ্বায়নের থাবা এসব দেশগুলোর চলার পথের স্বাধীনতা নষ্ট করে দেবে। পশ্চিমবঙ্গেও এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।